

**HISSIY ZO`RIQISHLARHI KELITIRIB CHIQUARUVCHI OMILLAR
VA O`MIRLIK YOSHIDA ULARNI NAMOYON BO`LISHI**

Orifova Saboat Yakubovna,

Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi
katta o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hissiy zo`riqishlar va uni o`smirlik davrida yuzaga kelish sabablari xususida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so`zlar: hissiy zo`riqish, o`smirlik davri, stress, shaxs, jarayon, faoliyat, tarbiya, xulq atvor, munosabat, muhit.

**ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ИХ
ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ**

Арифова Сабоат Якубовна,

старший преподаватель

Наманганского областного центра педагогического мастерства

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эмоционального стресса и причины его возникновения в подростковом возрасте.

Ключевые слова: эмоциональный стресс, подростковый возраст, стресс, личность, процесс, деятельность, воспитание, поведение, отношение, среда.

**FACTORS CAUSING EMOTIONAL STRESS AND THEIR
MANIFESTATION IN ADOLESCENCE**

Arifova Saboat Yakubovna,

senior teacher

of the Namangan regional pedagogical skills center.

Abstract: This article provides comments on emotional stress and the reasons for its occurrence in adolescence.

Keywords: emotional stress, adolescence, stress, personality, process, activity, upbringing, behavior, attitude, environment.

Kirish:

Dunyodagi psixologik tadqiqotlarda o‘smirlar psixik salomatligi va emotsional zo‘riqishlarining biologik diskomforti, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida patogen emotsional holatlar psixodiagnostikasi, psixokorreksiyasi va profilaktikasi, shaxsdagi emotsional so‘lishning oldini olish va o‘zini o‘zi faollashtirish, bolalarning emotsional zo‘riqishlarga bog‘lanib qolishining psixologik sabablarini kabi dolzarb muammolari bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o‘z navbatida o‘smirlardagi hissiy zo‘riqishlarni keltirib chiqaruvchi kognitiv, xulqiy, sotsial va individual xususiyatlarini aniqlash asosida ularni bartaraf etishning samarali va mahsuldor psixologik usullarini aniqlash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Asosiy qism: Psixologik zo‘riqishlar organizmning turli funktsional tizimlaridagi o‘zgarishlarda namoyon bo‘lsa, uning jadalligi yoki kuchi kayfiyatning buzilishidan tortib, oshqozon yarasi yoki yurak infarktigacha olib kelishi mumkin. Hissiy zo‘riqishlarning namoyon bo‘lishini turlicha tasniflash mumkin. Biroq ularni quyidagicha tasniflash maqsadga muvofiq:

1. Xulq-atvorga xos reaksiyalar.
2. Aqliy faoliyatdagi reaksiyalar.
3. Hissiy sohadagi reaksiyalar.
4. Fiziologik jarayonlardagi o‘zgarishlar.

Xuddi shunday tasnif dastlab D.Nunt tomonidan hissiy zo‘riqish yoki stressga olib kelishi mumkin bo‘lgan bezovtaliklar, xavotirlanishlar holatini o‘rganish maqsadida amalga oshirilgan edi. D.Nunt bezovtalik holatini vujudga keltiradigan quyidagi to‘rtta tarkibiy qismlarni ajratib ko‘rsatgan:

- kayfiyati (yoki hayajon);

- kognitiv soha (noxush xotiralar, biror narsani oldindan o‘ylab, noto‘g‘ri bashorat qilish);
- fiziologik belgilar (taxikardiya – pulsning tezlanishi, ter ajralishining tezlashishi, harakatlarning buzilishi);
- xulq-atvordagi buzilishlar. [4,164 b]

Aynan o‘smirlik yoshida ana shunday fiziologik jarayonlarning tez o‘zgarishi, hamda bu jarayonlarning inson ruhiyatiga ta’siri, hamda o‘smirlik yoshidagi o‘ziga xos xis tuyg‘ularni yuzaga chiqishi, shuningdek atrofdagi insonlar bilan munosabatlardagi o‘zgarishlar, oiladagi nosog‘lom muhit kabi holatlar ham o‘smirni hissiy zo‘riqishlarga tez berilishga olib keladi. Afsuski, ota -onalarning hammasi ham o‘smirlik davri psixologiyasi, ular bilan qay tariqa munosabat o‘rnatish lozimligi, ularni tushunish va qo‘llab quvvatlash, o‘smir muammolarini xal etishga ko‘maklashish kabi bilimlarining yetishmasligi ham o‘smirlarda hissiy zo‘riqishlarni yanada kuchayishiga olib keladi.

Quyida psixolog olimlarning hissiy zo‘riqishlarni yuzaga kelish sabablari va ularni oldini olish choralari xususidagi tajribalari va mulohazalaridan na’munalar keltiramiz.

Yu.V.Shcherbatix stress yoki hissiy zo‘riqishlarning xulq-atvorda namoyon bo‘lishini quyidagi jadval orqali ifodalaydi:

Hissiy zo‘riqishning xulq-atvordagi belgilari			
Psixomotirika ning buzilishi	Hayot tarzining o‘zgarishi	Kasbiy faoliyatdagi buzilishi	Ijtimoiy vazifalarini bajarishdagi o‘zgarish
Muaklarning haddan ziyod zo‘riqishi, harakat	Kun tartibining o‘zgarishi, uyquning buzilishi	Mehat samaradorligining pasayishi, yuqori darajadagi	Nizolarning kuchayishi, tajovuzkorlik

[1, 39 -b]

Psixomotorikadagi o'zgarishlar mushaklarning, ayniqsa, yuz va bo'yin mushaklarining haddan ziyod zo'riqishida, qo'llarning titrashida, nafas olish ritmining buzilishida, ovozning titrashi, sensomotor reaksiyalar tezligining pasayishi, nutq buzilishi va boshqalarda namoyon bo'ladi. Yu.V.Shcherbatix tomonidan o'tkazilgan tajribalarda stress va boshqa hissiy zo'riqishlar insonning yozuviga ham ta'sir ko'rsatar ekan. Masalan, yomon kayfiyat ta'sirida harflar orasidagi masofa kengayib, harflarning eniga kattalashib ketishiga ta'sir etadi. Yaxshi kayfiyatda esa kishining yozuvi mayda harflar bilan, chiroyli holda yoziladi.

Kun tartibining buzilishi – uyquning qisqarishi, ish vaqtining tungi davrga o'tib qolishi, foydali odatlardan voz kechish, hissiy zo'riqishlarni bartaraf etishning mos keluvchi usullarini topa olmaslikda ko'rinadi.

Ijtimoiy rollarga xos vazifalarga xos buzilishlar – yaqinlar va do'stlar bilan munosabatga yetarlicha vaqt yetishmasligi, nizolarning kuchayishi, muloqot davomida sezgirlikning pasayishi, ijtimoiy qoidalarga zid xulq-atvor belgilarining ko'rinishida namoyon bo'ladi. Shuningdek, uzoq muddat hissiy zo'riqishda bo'lgan inson ijtimoiy me'yor va standartlarga e'tiborsiz bo'lib qoladi. Hatto o'zining tashqi ko'rinishiga ham e'tibor bermasligi mumkin. Chuqur hissiy zo'riqishlar vaqtida atrofdagilar bilan munosabatlarni uzish asosiy muammoni yechimsiz qoldirish, o'zida aybdorlik va chorasizlik hissini vujudga keltiradi. O'quv faoliyatiga xos hissiy zo'riqishlar o'smirlarning fikricha, ish qobiliyatining pasayishi va charchoqning ortishi bilan bog'liq. Hissiy zo'riqishlarning salbiy ta'siri, shuningdek, uyquning buzilishi, behuda shoshilish, vaqtning yetishmasligida ham namoyon bo'ladi.[2,34-b]

Ish qobiliyatining pasayishi va uyquning buzilish darajasi ko'plab ob'ektiv va sub'ektiv omillar ta'siriga bog'liqdir.

Ba'zi mualliflar "hissiy stress" va "hissiy zo'riqish" tushunchalarini farqlamaydilar. Har ikki holat uchun mimikadagi o'zgarishlar, harakatlarni bajarishdagi nuqsonlar, nutq talaffuzidagi buzilishlar xosdir. Ushbu mualliflar tomonidan keltirilgan vaziyatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu yerda klassik tabiatga

ega bo'lgan uzoq muddatli stresslar haqida emas, balki qisqa muddatli hissiy zo'riqish haqida boradi. Ular tomonidan stress tarkibiga kiruvchi hissiy zo'riqishlar paytida namoyon bo'ladigan xulq-atvor reaksiyalarining quyidagi tasnifi keltiriladi:

- impul'siv shakli – haddan ziyod qo'zg'aluvchanlik, tormozlanish faolligining pasayishi, xato va shoshilinch harakat;
- tormozlovchi shakli – asab tizimi zaxirasining pasayishi hisobiga himoyalovchi tormozlanishning kuchayishi;
- generalizatsiyalovchi shakli – kutilmagan harakatlar. [76;44- b]

Tanglik vaziyati - shaxsning psixikasida ro'y beradigan hissiy zo'riqishlarni kuchli darajada namoyon bo'lishidir. Shuningdek, shaxsdagi xulq-atvor me'yorlarida ham o'ziga xos o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. SHuning uchun ham aynan tanglik vaziyatini boshdan kechirayotgan o'smirlar misolida muammoni yoritishga harakat qildik.

O'smirlarni tengdoshlar guruhida uni qoniqtiradigan o'ziga xos o'rinni egallashga intilish xulq-atvor me'yorlariga va referent guruhlar qadriyatlariga yuqori darajada konformizm bilan qo'shilishi kuzatiladi. Bu ayniqsa, asotsial jamiyatga qo'shilish vaziyatga xatarlidir. O'smir psixikasidagi o'tish davri unda bolalik va kattalik xususiyatlarini birgalikda bir vaqtda mavjud bo'lishi bilan izohlanadi. O'smirlik yoshida odatda kichikroq yoshdagilar uchun xarakterli bo'lgan xulq-atvor reaksiyalariga moyillik ko'pincha saqlanib qoladi.

O'smirlar va bolalar psixikasining yosh davrlarida o'ziga xos xususiyati mavjud bo'lib ular quyidagilardan iborat:

- emotsional yetuk emaslik;
- kattalar avtoritetiga bo'ysunish;
- ishonuvchanlik;
- jinsga oid munosabatlar haqida xabardorligi va hayotiy tajribasining yetarli darajada emasligi;
- boshqa insonlarni mavjud harakatlarini oldindan ayta olish va murakkab vaziyatlarda tanqidiy hamda to'liq baholay olmaslik.

Bolani tanglik vaziyatidagi bu xususiyatlari uning ta'sirlanishida o'ziga xoslikni belgilaydi. Modomiki, bolaning bu vaziyatdan chiqishida o'zi uchun muhim bo'lgan maqsadga erishishga yordam beradigan qobiliyat yoki malakaga ega bo'lmas ekan, u holda o'zini himoyasizdek his etib ruhiy osoyishtaligini yo'qotadi. Tanglik vaziyatida ularda kechadigan iztirob tuyg'ulari jamiyatdagi insonlar uchun maqbul hisoblanmaydi. Natijada bola o'zini e'tibordan chetda qolgan insondek his etadi, ayniqsa qiyin vaziyatlarda hayotdan qutulish hissini boshidan kechiradilar.

O'smirda tanglik vaziyati biror-bir insonning yordamisiz va qo'llab-quvvatlashisiz, mustaqil biror-bir narsani uddalay olmaganida boshlanadi.

Hissiy zo'riqish holatida individning hatti-harakati kishi nerv tizimining tipiga, nerv jarayonlarining kuchliligi yoki ojizligiga jiddiy ravishda bog'liqdir. (Masalan, imtihon oldidagi holat). His-tuyg'ularning hissiyot (emotsiyalar), kayfiyatlar, kuchli hayajonlanish tarzida boshdan kechirilishi chog'ida ma'lum darajada seziladigan tashqi belgilariga ham ega bo'ladi. Yuzning ifodali harakatlari (mimika), qo'l va gavdaning ma'noli harakatlari, turqi-tarovat, ohang, ko'z qorachigining kengayishi yoki torayishi kabilar shular jumlasiga kiradi. Kishi o'zining qahr - g'azabini tevarak atrofdagilarga qo'llarini musht qilishi, ko'zlarini chimirib qarash, do'q-po'pisali ohang bilan namoyish qiladi. Stress holatiga tushgan kishilarga nisbatan: "u asabiylashdi", deb aytishadi. Shu ma'noda asabiy tushunchasi:

- salga asabiylashaveradigan, bo'lar-bo'lmasga qizishib, tutaqib ketadigan, zardasi tez, jizzaki kishi;
- asablarning kasalligi tufayli yuz bergan, asablar faoliyatining buzilganligi natijasida yuzaga kelgan xastalik;
- asablarning buzilishi bilan bog'lik bo'lgan holat (janjal, boshqarish) kabilar ma'nosida talqin qilinadi.

Asabiylashgan holatda:

- ongli faoliyatdagi ayrim tomonlar to'xtab qoladi;
- idrokda, xotirada anglashilmovchiliklar paydo bo'ladi;

– kutilmagan qo‘zg‘alishlarga nisbatan ayni bir xil bo‘lmagan ta’sirlar yuzaga chiqadi;

– diqqat va idrok ko‘lami torayib, halovatsizlik kuchayadi. [3,204- b]

Diqqat ko‘rsatkichlariga xos buzilishlar, eng avvalo, katta yarim sharlar po‘stloq qismida hissiy zo‘riqishni vujudga keltirgan omil bilan bog‘liq markaz atrofida vujudga kelgan dominanta bilan bog‘liq. Bunda muhim obektlar ustida diqqatning to‘planishi qiyinlashadi, tez chalg‘ish kuzatiladi.

Ongning doimo hissiy zo‘riqishni vujudga keltirgan sabablarini tahlil qilish bilan bandligi, undan chiqish yo‘llarini axtarish xotira ko‘lamini toraytiradi, zarur materialni qayta esga tushirishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, hissiy zo‘riqishlar paytida ikkita yarim sharning o‘zaro ta’sirining o‘zgarishi mumkin, ya’ni “emotsional” – o‘ng yarim shar “ mantiqiy” – chap yarim shardan ustun bo‘ladi. Aqliy faoliyatning susayishi stressni vujudga kelishiga ta’sir ko‘rsatgan vaziyatdan chiqish yo‘llarini topishni qiyinlashtiradi. [1, 56-b]

V.L.Marishuk va V.I.Evdokimovlarning yozishicha, stress vaqtida aqliy jarayonlarga xos buzilishlar dominantaning fiziologik tushuncha ekanligidan dalolat beradi. Hissiy zo‘riqish vaqtida salbiy induksiya qonuniga ko‘ra dominanta boshqa qo‘zg‘alish o‘chog‘ini o‘chiradi. [5,14 b]

Stress vaqtida quyidagi obektiv o‘zgarishlarni qayd etish mumkin:

- puls chastotasining ortishi yoki uning bir maromda bo‘lmasligi;
- qon bosimining ko‘tarilishi;
- oshqozon-ichak trakti ishining buzilishi;
- terining qarshilik ko‘rsatish quvvatining pasayishi va boshqalar.

Bu ob’ektiv o‘zgarishlar o‘z navbatida turli sub’ektiv kechinmalarda ham namoyon bo‘ladi:

- yurak va boshqa a’zodagi og‘riq;
- nafas olishga qiynalish;
- mushaklarning zo‘riqishi;
- ovqat hazm qilish tizimida noxush hisslarning paydo bo‘lishi va boshqalar.

[6,68-b]

Tortinchoq, odamovi, uyatchan, pessimist, asab tizimi kuchsiz, introvert o'smirlarda stress bilan bog'liq psixosomatik o'zgarishlar boshqalarga nisbatan yaqqol ifodalanadi.

Hissiy zo'riqishlar o'smir psixikasining turli jabhalarini qamrab olishi mumkin. Bu eng avvalo, umumiy hissiy fonda namoyon bo'ladi, ya'ni g'amgin, mayus, pessimist bo'lib qoladi. Uzoq muddat davom etgan stress ta'sirida inson normal holatdagiga nisbatan behalovat, muvaffaqiyatga nisbatan ishonchi sust bo'lib qoladi. Bunday kayfiyat fonida stressni his qilayotgan kishida kuchli hissiy portlash kuzatiladi. Mazkur portlashlar – ta'sirlanuvchanlik, nafrat, tajovuz, affekt shaklida bo'lishi mumkin. Uzoq davom etadigan yoki tez-tez takrorlanib turadigan hissiy zo'riqishlar inson harakterini o'zgartirib yuborishi, hatto yangi harakter sifatlarini vujudga keltirishi ham mumkin. Bu sifatlar – introversiya, o'z-o'zini ayblash, o'ziga bo'lgan bahoning pasayishi, shubhalanuvchanlik, tajovuzkorlik va boshqalar. Ba'zan kuchli moyilliklar mavjud bo'lganda bu o'zgarishlar psixopatologiya ko'rinishlari – asteniya, nevroz va boshqalarga o'tib, normadan og'ishi ham mumkin. [7;86-b]

Qo'rquv, xavotirlik, pessimizm, negativizm, yuqori darajadagi tajovuzkorlik kabi salbiy hissiy holatlar bir vaqtning o'zida ham stressning oqibati, ham stressning vujudga kelishi uchun imkoniyat yaratishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'smirlik yoshi bejizga o'tish yoshi, ogir yosh deb aytilmaydi. Demak bu yoshda avvalo ota – ona va pedagog xjdmlar bolalarni bu yoshga xos xususiyatlarini yaxshi bilishlari, ularni qo'llab quvvatlashlari, shaxsiy muammolarini xal qilishda ko'maklashishlari zarur bo'ladi. Bundan tashqari ular o'smirlik yoshiga oid kitoblar o'qishlari va maxsus o'quv kurslarida o'qib bu yoshga xos xususiyatlar bilan tanishishlari kerak.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagi tavsiyala berish mumkin

1. O`smirlar bilan ishlashda avvalo bu yoshdagi psixofiziologik o`zgarishlarni zamon va makondan kelib chiqib taxlil qilish.
2. Hissiy zo`riqishlar profilaktikasi va korrektsiyasi bo`yicha maktab psixologlari, ota-onalar va maktab ma`muriyati hamkorligini zamonaviy usullarini joriy qilish.
3. O`smirlar bilan psixologik treninglar va ko`ngilochar tadbirlarni bosqichma bosqich amalga oshirish
4. Matbuot, televideniya va ommaviy axborot vositalarida hissiy zo`riqishlar psixokorreksiya bo`yicha mutaxassislarning ko`rsatmalari va tavsiyalarini keng targib qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati

1. Шербатих.Ю.В. Психология стресса и методы его коррекции. –П., 2006. 39
2. Tulyaganova Sh. Xavotirlanishning psixologik xususiyatlari //Pedagogik ta'lim. – Toshkent, 2011. – №3. – B. 30-34.
3. 78. Tulyaganova Sh. Sotsiofobiya – shaxs shakllanishiga salbiy ta'sir etuvchi omil sifatida. //XXI asrda shaxs kamoloti muammolari: “Barkamol avlod yili”ga bag'ishlangan Respublika ilmiy-uslubiy anjuman materiallari Toshkent, 2010. – B 204-206
4. 84. Туляганова Г.Т. Психологические особенности проявления тревожности в подростковом возрасте Научный мир Казахстана. – Астана, 2011. – №5-6. – С 164-166.
5. 73. Po'latova. O.X. «O'smirlilik davrida o'quv faoliyati va bilish faolligini shakllantirishning psixologik xususiyatlari» magistrlik dissertatsiyasi Andijon -2011 yil. – B 10,13,37,41.
6. Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. -М, 1998. – С 64,68,73,91
Nishanova Z.T., Tulyaganova Sh.T., Ubaydullaev A.X. O'smirlilik davrida qo'rquv holatlarining namoyon bo'lishi. – T.: TDPU, 2009. – B 86.